

IV SHO‘BA. 08.00.00 – IQTISODIYOT FANLARI

**RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING MILLIY
IQTISODIYOTDAGI RAQOBATBARDOSHLIK OMILLARIGA TA‘SIRI**

Abdug‘aniyev Yadgarbek Javlonovich

Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti

“Tarmoqlar iqtisodiyoti” kafedrasida katta o‘qituvchisi

yodgorbekabduganiev@gmail.com

tel: (+99897) 993-26-07

Annotatsiya. *Xalqaro globallashuv jarayonlarining yer kurrasidagi ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy hayotga, uning barcha sohalaridagi rivojlanish tendentsiyalariga bevosita hamda bilvosita dahldorlik tendentsiyalari jahon mamlakatlarining iqtisodiy strategiyalari markazida innovatsion rivojlanish omillarining dolzarbligini oshiradi.*

Milliy iqtisodiyotning innovatsion rivojlanish bosqichida raqamli texnologiyalar, raqamli transformatsiya va raqamli iqtisodiyot kabi adekvat jarayonlarning ijtimoiy hayotga, iqtisodiy faoliyatga samarali tatbiq etilishi yuqorida qayd etilgan dolzarblikning amaliy yechimlari sifatida yuzaga chiqadi.

Mazkur maqolada raqamli transformatsiya bo‘yicha nazariy va empirik tadqiqotlar natijalari qiyosiy tahlil qilinib, raqamli transformatsiya jarayonlarining mohiyati, shakllari va ularni amalga oshirishning milliy iqtisodiyotdagi raqobatbardoshlik omillariga ta'siri tadqiq etilgan. O‘zbekiston iqtisodiyotida raqamli transformatsiya jarayonlarining amaldagi shart-sharoitlari o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: *raqamli transformatsiya, raqamli iqtisodiyot, raqobat, raqobatbardoshlik, raqamli innovatsiyalar, raqamli texnologiyalar.*

Аннотация. *Прямое и косвенное влияние процессов международной глобализации на социально-экономическую и политическую жизнь в мире, тенденции развития во всех ее сферах повышают актуальность инновационных факторов развития в центре экономических стратегий стран мира. На этапе инновационного развития национальной экономики эффективное внедрение адекватных процессов, таких как цифровые технологии, цифровая трансформация и цифровая экономика, в общественную жизнь, экономическую деятельность происходит в качестве практических решений вышеупомянутой актуальности.*

В данной статье в сравнительном ключе анализируются результаты теоретических и эмпирических исследований по цифровой трансформации, изучаются сущность, формы процессов цифровой трансформации и влияние их реализации на факторы конкурентоспособности в национальной экономике. Изучаются текущие условия процессов цифровой трансформации в экономике Узбекистана.

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровая экономика, конкуренция, конкурентоспособность, цифровые инновации, цифровые технологии.

Abstract: *Direct and indirect influence of international globalization processes on socio-economic and political life in the world, development trends in all its spheres increase the relevance of innovative development factors in the center of economic strategies of the countries of the world. At the stage of innovative development of national economy, the effective implementation of adequate processes such as digital technologies, digital transformation and digital economy in public life, economic activity occurs as practical solutions to the above relevance. This article analyzes the results of theoretical and empirical research on digital transformation in a comparative way, studies the essence, forms of digital transformation processes and the impact of their implementation on the factors of competitiveness in the national economy. The current conditions of digital transformation processes in the economy of Uzbekistan are studied.*

Keywords: *digital transformation, digital economy, competition, competitiveness digital innovations, digital technologies.*

Raqobatli bozor muhitiga xos bo‘lgan raqamli transformatsiya mamlakat iqtisodiyotini iqtisodiy o‘rishiga ta’sir ko‘rsatuvchi asosiy omil hisoblanadi.

Raqamli transformatsiya mahsulotlar va xizmatlar bozorining tarkibiy tuzilishini mazmunan o‘zgartirib, bozordagi taklif sub’ektlarini raqobatbardoshlik omillariga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Zero, ularning raqobatbardoshlik qobiliyatlari faoliyatini raqamlashtirilganlik darajasi bilan belgilanadi.

Tadqiqotning maqsadi raqamli transformatsiya jarayonlarining milliy iqtisodiyotdagi raqobatbardoshlik omillariga ta’sirini tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotning uslubiy asosi tizimli tahlil, guruhlash, analiz, sintez, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanishga tayanilgan. Raqamli transformatsiyaning milliy iqtisodiyotdagi raqobatbardoshlik omillariga ta’sir ko‘rsatuvchi tendentsiyalarini tahliliy o‘rganish ushbu tadqiqot metodologiyasini tashkil qiladi.

Tadqiqot natijalari. Ilmiy adabiyotga raqamli iqtisodiyot atamasining kirib kelishi amerikalik olim N.Negroponte nomi bilan bog‘liq bo‘lib, 1995 yillarda N.Negroponte “Raqamli iqtisodiyotni yangi iqtisodiy tizim sifatida raqamli mahsulotlarning fizik vaznga ega emasligini va ularning hajmi axborot o‘lchami bilan almashtirilganini” qayd etgan. Shuningdek, mahsulot egallagan maydonning bir necha barobar kichikligi, elektron tovarlarni ishlab chiqarish uchun resurs xarajatlarining past ekani, internet tarmog‘i orqali mahsulotlarning global darajada juda tez harakatlanishi kabi afzalliklarga egaligini tadqiq etgan [5].

Biroq, shuni ta'kidlash kerakki, “raqamli iqtisodiyot” tushunchasiga nazariy va amaliy jihatlardan xos umumiy qoida yoki ta'rif ishlab chiqilmagan bo‘lib, uning mazmun-mohiyatini tavsiflashda iqtisodchi-olimlarning turlicha yondoshuvlari mavjuddir.

Ana shunday yondoshuvlarning ayrimlari tadqiq qilinib quyidagi jadvalda shakllantirildi.

1-jadval

“Raqamli transformatsiya” tushunchasining iqtisodchi-olimlar tomonidan tavsiflanishi¹

№	Муаллифлар	Тавсифларнинг умумий моҳияти
1.	N.Leyn, A.V.Keshelava, V.G.Budanov, V.M.Matveyeva, V.Yu.Rumyantsev, V.V.Akberdina, O.M.Umarov	Iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga yo‘naltirilgan, real iqtisodiyotga qo‘shimcha bo‘lgan turli elementlarning (texnik, infratuzilmaviy, tashkiliy, dasturiy, me'yoriy, qonunchilik va boshqalar) murakkab birlashmasi
2.	M.Rouz, R.V.Mesheryakov, V.I.Tkach, V.M.Bondarenko, I.P.Boyko, N.V.Vasilenko, I.N.Tkachenko	Inson faoliyatining barcha sohalarida axborotlarni to‘plash, saqlash, qayta ishlash, o‘zgartirish va uzatish uchun raqamli texnologiyalarni faol joriy etish va amalda qo‘llash bilan tavsiflanadigan iqtisodiyot turi
3.	A.A.Kuntsman, G.N.Andreyeva, S.S.G‘ulomov, N.X.Jumayev	Real vaqt rejimida raqamli axborot telekommunikatsiya texnologiyalari va tarmoqlaridan foydalanishga asoslangan ijtimoiy, iqtisodiy, tashkiliy va texnik munosabatlar tizimi
4.	B.Horlach, P.Drews, I.Schirmer, T.Böhmman	Raqamli transformatsiya savdo va aloqa kanallarini raqamlashtirish hamda jismoniy takliflarni almashtirish yoki kengaytirish imkonini beradigan firma takliflarini (mahsulotlari va xizmatlarini) raqamlashtirishni o‘z ichiga oladi
5.	K.Liere-Netheler, K.Vogelsang, S.Packmohr,	Biznesni sezilarli darajada takomillashtirish (mijozlar tajribasini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish, operatsiyalarni soddalashtirish yoki yangi biznes

	U.Hoppe	modellarini yaratish kabilar) uchun yangi raqamli texnologiyalardan (ijtimoiy mobil, tahliliy yoki o‘rnatilgan qurilmalardan) foydalanish
6.	M.Sousa, A.Rocha.	Raqamli transformatsiya kompyuter texnologiyalarining ortib borayotgan ta'siri va imkoniyatlariga javoban biznes faoliyatini amalga oshirish, korxonalar natijadorligi, hodisalar, amaliyotlar va modellar samaradorligini oshirishning tezkor texnologik innovatsiyasidir.

1–jadval ma'lumotlari muallif tomonidan shakllantirilgan

Jahon banking qayd etishicha, “Raqamli iqtisodiyot bu - iqtisodiy rivojlanishning yangi paradigmadagi jadallashuvi”da yuz beradi [6]. Ayni jadallashuv manzarasida milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshlik omillari mazmunan o‘zgarib, ularning takomillashuvi ro‘y beradi.

Iqtisodiy manbalarda raqobatbardoshlikning mazmuni bir qator ilmiy qarashlarni o‘z ichiga oladi. Jumladan, N.G.Bagautdinov va R.A.Nikulinalarning fikricha, “Raqamli iqtisodiyotdagi raqobatbardoshlik o‘zida axborot to‘lqinlari sharoitidagi korxonaning intellektual va kadrlar salohiyatidan axborotlarni va bilimlarni o‘z faoliyatida qayta ishlashda va foydalanishda topqirlik bilan foydalanib, raqobatli muhitdagi bozorda muvaffaqiyatli faoliyatining dinamik qobiliyatini mujassam etadi [2].

V.E.Xrutskiy va I.V.Korneyevalarning talqinida, “Raqobatbardoshlik ma'lum bir bozorda (mintaqada) mahsulotlar va xizmatlarni raqobatbardoshli sotish va shu orqali ushbu davrda muvaffaqiyatli faoliyat ko‘rsatish qobiliyati, deb ifodalangan [8].

Bugungi kunda O‘zbekiston iqtisodiyotidagi raqamli transformatsiyaning tarkibiy tuzilishi, asosan iste‘mol/elektron savdo, innovatsion rivojlanish investitsiyalari, davlat boshqaruvi, eksport-import faoliyati bo‘lib, raqamli iqtisodiyotning umumiy hajmidagi eng katta ulush virtual tijorat shakli sifatidagi iste‘mol hisoblanadi. 2020-2023 yillarda elektron tijoratning ulushi 20-23% ga o‘sib, chakana savdoning umumiy hajmi taxminan 5% ni tashkil etadi.

“O‘zbekiston-2030” taraqqiyot strategiyasida “Raqamli iqtisodiyotni asosiy “drayver” sohaga aylantirib, uning hajmini kamida 2,5 baravar oshirishga qaratilgan ishlarni olib borish maqsadi” belgilangan bo‘lib, 2030 yilga qadar jahonda rivojlangan davlatlarning 50 taligi safiga kirish maqsadi qat’iy belgilab qo‘yilgan.

Ana shu istiqbolli maqsadga erishish uchun iqtisodiyotning real sektorida hamda moliya va bank sohalarida ishlab chiqarish va operatsion jarayonlarni raqamlashtirish darajasini 2026 yil yakuniga qadar 70 foizgacha oshirish, dasturiy mahsulotlar industriyasi hajmini 5 barobar, ularning eksportini esa 10 barobar

oshirib, 500 million AQSh dollariga yetkazish vazifasini hal qilish dolzarb ahamiyat kasb etadi [1].

Xulosa. Iqtisodiyot tarmoqlarida faoliyat yurituvchi biznes sub'ektlarining raqamli resurslarga, innovatsion texnologiyalarga ega bo‘lishlari raqobatbardoshlik ustunlikni ta'minlashda muhim omil bo‘lib, yuqorida ta'kidlaganimizdek, kelgusida ularning raqobatbardoshlik darajasi raqamlashtirilganlik darajasi bilan o‘lchanadi.

Shunday ekan, muvaffaqiyatli biznes texnologiyalar, modellar, mahsulotlarni ishlab chiqarish jarayonlari va korporativ boshqaruv usullari, korporativ madaniyat shakllari bo‘yicha xorijiy ilg‘or tajribalarni o‘zlashtirib borib ularni milliy iqtisodiyot tarmoqlarida amalda tatbiq etib borish raqobatbardoshlik omillarining takomillashuvida alohida ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni
2. Bagautdinova N.G., Nikulin R.A. Osnovy konkurentosposobnosti predpriyatiya v usloviyax asimmetrichnosti informatsii v informatsionnoy ekonomike // Kazanskiy ekonomicheskii vestnik. 2017. № 1 (27). S. 30-35.
3. Mirsoatov, A. (2022). Raqamli transformatsiya: mazmuni, mohiyati, shart-sharoitlari va istiqbolli yo‘nalishlari. *Economics and Innovative Technologies*, 10(3), 305–312. https://doi.org/10.55439/EIT/vol10_iss3/a32
4. Kachalina L.N. Konkurentosposobniy menedjment. - M.: Eksmo, 2006. – 459 c.
5. Nikolas Negroponte. Being Digital. – London: Hodder & Stoughton, 1995. – 243 p. <http://governance40.com/wp-content/uploads/2018/12/Nicholas-Negroponte-Being-Digital-Vintage-1996.pdf>.
6. Perspektivy polucheniya sifrovyx dividendov v Yevraziyskom ekonomicheskom soyuze. Doklad vsemirnogo banka. [Elektronniy resurs]. URL: http://d-russia.ru/wpcontent/uploads/2016/10/Navas-Sabater-J._WB-Digital-Dividends-for-EAEU-DigitalAgenda.pdf
7. Fayzullayev, J. "Raqamli iqtisodiyot tushunchasining mohiyati bo‘yicha ilmiy yondashuvlar tahlili" *Ekonomika i finansy (Uzbekistan)*, №1 (149), 2022, 61-69 b.
8. Xrutskiy V.E., Korneyeva I.V. *Sovremennyy marketing: nastol'naya kniga po issledovaniyu rynka*. - M.: Finansy i statistika, 2002. – 528 c.
9. G‘ulomov S.S. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalar: O‘quv qo‘llanma /S.S.G‘ulomov, R.H.Ayupov, O.M.Abdullayev, G.R.Boltaboyeva; - T.: “Iqtisod-Moliya”, 2019, - 380 b.
10. <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-ekonomika-i-ee-vliyanie-na-konkurentosposobnost-predprinimatelskih-struktur>